

BINO VA INSHOOTLAR QURILISHIDA XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHNING DOLZARB MASALALARI

Abdirayimov Azizbek Ro'ziqul o'g'li¹, Rajabov Sardor Jumaboy o'g'li², Tuxtaniyozova Muhayyo Pardayevna³

¹Katta o'qituvchi, Toshkent arxitektura-qurilish universiteti.

abdirayimov9191@mail.ru +99890 391-75-92

²Assistent, Toshkent arxitektura-qurilish universiteti.

rajabovsardor@gmail.com +99893 809-15-93

³Magistr, Toshkent arxitektura-qurilish universiteti.

+998-94-862-00-19

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14912225>

Annotatsiya. Ushbu maqolada qurilish sohasida innovatsion loyihaviy yechimlar va zamonaviy ilmiy-texnik ishlanmalarni qo'llash imkoniyatini kengaytirish orqali sohaning investitsiyaviy jozibadorligi oshirish, bino va inshootlarni xavfsizligini ta'minlashda normativ me'yoriy hujjatlar talablariga muvofiq sifatli qurilish ishlarini tashkil etishdan iborat ekanligi ta'kidlanagan.

Kalit so'zlar: Zamonaviy bino va inshootlar, qurilish korxonalari, ishlab chiqarish, qurilish materiallari, qurilishda ShNQ - (Shaharsozlik normalari va qoidalari).

Annotation. This article emphasizes that the purpose of increasing the investment attractiveness of the sector by expanding the possibilities of applying innovative design solutions and modern scientific and technical developments in the construction sector is to organize high-quality construction work in accordance with the requirements of regulatory documents in ensuring the safety of buildings and structures.

Keywords: Modern buildings and structures, construction enterprises, production, building materials, Urban Planning Norms and Rules in construction.

Аннотация. В статье подчеркивается, что целью повышения инвестиционной привлекательности отрасли за счет расширения возможностей применения инновационных проектных решений и современных научно-технических разработок в строительной сфере является организация качественных строительных работ в соответствии с требованиями нормативных документов, обеспечивающих безопасность зданий и сооружений.

Ключевые слова: Современные здания и сооружения, строительные предприятия, производство, строительные материалы, Градостроительные нормы и правила в строительстве.

KIRISH VA TADQIQOTNING METODOLOGIYASI

Zamonaviy sharoitda sifat masalalari, iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik xavfsizlik omillari insoniyat hayot-tarzi uchun dolzarb ahamiyat kasb etishi bilan bir qatorda, bozor iqtisodiyoti va unga o'tish davrida jamiyat rivojining barqarorligi va iqtisodiy turg'unligini ta'minlovchi omil bo'lib xizmat qiladi.

So'nggi yillarda bino va inshootlarni industrial usul bilan qurish tez va kam harajatli bo'lishi bilan barobar ijtimoiy eng samarali qurilish jarayoni hisoblanadi. Chunki qurilishda qancha ko'p texnika ishlasa va qancha kam odam ishtirok etsa, jarohatlanish shuncha kam

bo'ladi. Bino va inshootlarni yanada samarali, qulay va energiya tejamkorlik bilan qurish imkonini beradigan yangi texnologiyalar, materiallar va qurilish usullari paydo bo'lmoqda. Hozirgi vaqtda qurilish sanoati ko'plab mamlakatlarda iqtisodiyotning muhim tarmoqlaridan biri bo'lib, uning rivojlanishi iqtisodiy o'sish va butun jamiyat farovonligiga bevosita ta'sir qiladi.

Bugungi kunda respublikamizda binokorlik sohasida ulkan yutuqlar qo'lga kiritilib shahar va qishloqlarimizda juda ko'plab davlat ahamiyatidagi bino va inshootlar qurildi.

Shu bilan birga, mavjud bino va inshootlarning ekspluatatsion yaroqlilik holatini aniqlash, bunda fan va texnikaning yutuqlaridan foydalangan holda bu masalaga yondoshish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi.

Respublikamiz hududining o'ziga xos kontinental iqlimi, geologik, gidrogeologik sharoitlari, hududlarimizning zilzilaviy ko'rsatkichlari, bino konstruksiyasining tabiiy va texnogen faktorlar ostida yemirilib, dastlabki sifatlarini vaqt o'tishi bilan pasayib borishi, ularning texnik holatini doimiy ravishda nazoratda bo'lishini taqozo etadi.

Xususan, Respublikamizda qurilish sohasida korxonalar soni o'tgan yilning mos davriga nisbatan ko'paygan. Davlat Statistika agentligining dastlabki ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yil 1-avgust holatiga asosan qurilish sohasida ro'yxatdan o'tgan korxonalar soni 53 499 taga yetgan. Bu ko'rsatkich o'tgan yilning mos davriga nisbatan solishtirilganda 2,8 % ga o'sgan. Ularning so'nggi yillarning mos davridagi dinamikasi quyidagicha: (1-rasm).

Respublikamizda qurilish sohasidagi korxonalar dinamikasi

1-rasm

Fan-texnika taraqqiyoti bino va inshootlarning real texnik holatini aniqlashda tekshirishning ilg'or usullarni qo'llash, zamonaviy diagnostik asboblardan foydalanishni taqozo qiladi. Mavjud ekspluatatsiyadagi bino va inshootlar ishonchligi va umrboqiyliigi ko'p jihatdan ularda o'tkaziladigan rejaviy joriy va kapital ta'mirlash ishlariga bog'liq bo'ladi. Sir emas, hozirgi kunda mavjud turarjoy, jamoat, sanoat va boshqa bino va inshootlarning aksariyat qismi xuddi shunday ta'mirlash ishlariga muhtoj.

Fuqaro va sanoat binolari hamda inshootlari ko'rinishlari, fazoviy ko'rsatkichlari, vazifalari va ularga qo'yilgan talablar bo'yicha ma'lum ta'rif va tushunchalarga ega.

Quyida shu masalani sodda va tushunarli ko‘rinishda ifodalash uchun tegishli ta’riflar va tushunchalar keltirilgan. (1-jadval)

Bino va inshootlar haqida umumiy tushunchalar

1-jadval

	BINO — kishilarning biror ish faoliyatiga mo‘ljallangan va moslashtirilgan, ichki fazoga-bo‘shliqqa ega bo‘lgan yer usti inshooti.
	INSHOOT — jamiyatning moddiy hamda ma’naviy ehtiyojlarini qondirish uchun kishilar tomonidan bunyod etilgan barcha qurilmalar.
	MUHANDISLIK INSHOOTLARI — amaliy ish faoliyatida foydalaniladigan, binolarga aloqasi bo‘lmagan inshootlar: to‘g‘onlar, ko‘priklar, televizion minora, tunellar, metropoliten, turli mahsulotlarni saqlaydigan katta hajmdagi idishlar va boshqalar.

Binolar *vazifasiga* ko‘ra fuqaro turar-joy va jamoatchilik, sanoat va qishloq xo‘jaligi binolari guruhlariga ajratiladi. (2-jadval)

Binolar vazifasiga ko‘ra farqlanishi

2-jadval

Fuqarolik binolari	<ul style="list-style-type: none"> kishilarning maishiy va jamoatchilik ehtiyojlariga mo‘ljallangan binolar: turar-joy binolari yashash uchun qurilgan uylar, yotoqxonalar, mehmonxonalar va boshqalar.
Jamoatchilik binolari	<ul style="list-style-type: none"> ma’muriy, o‘quv, madaniy, savdo, kommunal-xo‘jalik, sport va boshqa binolar
Sanoat binolari	<ul style="list-style-type: none"> biror sanoat mahsulotini ishlab chiqarishda mehnat jarayonini amalga oshirish uchun mo‘ljallangan va ichiga ishlab chiqarish qurollari joylashtirilgan binolar: ustaxonalar, garajlar, elektrostansiyalar, omborlar, tsex binolari.
Qishloq xo‘jaligi binolari	<ul style="list-style-type: none"> qishloq xo‘jaligi ehtiyojlarini qondirish uchun foydalaniladigan binolar: molxona, parrandaxona, issiqxonalar, qishloq xo‘jaligi mahsulotlari saqlanadigan omborlar va boshqalar.

Yuqorida keltirilgan binolar tashqi ko‘rinishi va me’moriy konstruktiv yechimlari bilan bir-biridan keskin farq qiladi.

Bino va inshootlarning xavfsizligini ta’minlashda Shaharsozlik normalari va qoidalari, texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi normativ hujjatlar asos bo‘lib xizmat qiladi.

Shaharsozlik normalari va qoidalari (bundan buyon matnda ShNQ deb yuritiladi) bino va inshootlarning texnik holatini o‘rganish va monitoring qilish jarayonlariga oid talablarni belgilaydi.

Ushbu ShNQ da quyidagi shaharsozlik normalari va qoidalari, texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi normativ hujjatlar quyidagilar hisoblanadi:

SHNQ 1.04.01-22 “Bino va inshootlarning texnik holatini tekshirish va monitoring qilish” shaharsozlik normalari va qoidalari;

ShNQ 1.01.01-09 Qurilish sohasidagi normativ hujjatlar tizimi;

ShNQ 1.04.03-23 Bino va inshootlarni qurish, rekonstruksiya qilish, ta’irlash va ularga texnik xizmat ko’rsatishni tashkil etish;

ShNQ 1.04.01-23 Bino va inshootlarning texnik holatini o’rganish va monitoring qilish tartibi.

ShNQ 1.04.03-23 Bino va inshootlarni qurish, rekonstruksiya qilish, ta’irlash va ularga texnik xizmat ko’rsatishni tashkil etish. ShNQ 1.04.01-23 «Bino va inshootlarning texnik holatini o’rganish va monitoring qilish tartibi» shaharsozlik normalari va qoidalari Mazkur shaharsozlik normalari va qoidalari (bundan buyon matnda ShNQ deb yuritiladi) bino va inshootlarning texnik holatini o’rganish va monitoring qilish jarayonlariga oid talablarni belgilaydi.

Ushbu ShNQ quyidagilarga nisbatan tatbiq etiladi:

- ❖ bino va inshootlarning texnik holatini o’rganish;
- ❖ bino va inshootlarning konstruksiyalarini texnik holatini o’rganish;
- ❖ bino va inshootlar konstruksiyalarning haqiqiy yuk ko’tarish qobiliyatini aniqlash;
- ❖ bino va inshootlarni to’liq foydalanish imkoniyatini baholashda yoki inshootlarni qayta tiklash va mustahkamlash;

- ❖ bino va inshootlarning kuchlanish-deformatsiya holatining o’zgarishi;

- ❖ avariya va ish qobiliyati cheklangan bino va inshootlarning joriy texnik holatini aniqlash; ishlarning sxematik diagrammasi va hajmini aniqlash;

- ❖ bino va inshootlar va ularning konstruksiyalarini tiklash choralari yoki mustahkamlash usullari bilan ta’irlash bo’yicha asosli texnik yechimlarni qabul qilish;

Mazkur ShNQ bino va inshootlarni hamda ularning qismlarini barpo etish, mustahkamlash va kapital ta’irlashga, grunt qatlamlarida aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etishga, shuningdek transport, gidrotexnik va meliorativ inshootlar, magistral quvurlar, yer osti inshootlari, kon hamda yer osti ishlarida amalga oshirilayotgan ob’ektlar bilan bog’liq ishlarga tatbiq etilmaydi.

Bino va inshootlarning sifati va xavfsizligini ta’irlash bugungi kunning dolzarb vazifalariga aylanib bormoqda. Shu sababdan, O’zbekiston Respublikasi Qurilish va uy-joy kommunal xo’jaligi vazirligi huzuridagi «**Qurilishda texnik me’yorlash va standartlashtirish ilmiy-tadqiqot instituti**» Davlat muassasasi tomonidan ishlab chiqilgan texnik reglamentlar ro’yxati:

1. “Bolalar o’yin maydonlari jihozlarning xavfsizligi to’g’risida”gi texnik reglament <https://ad.tmsiti.uz/Fayl/bolalar.pdf>

2. “Qurilish buyumlari va mahsulotlari xavfsizligi to’g’risida”gi texnik reglament https://ad.tmsiti.uz/Fayl/qur_buyumlar.pdf

3. “Metallurgiya mahsulotlari xavfsizligi to’g’risida” texnik reglament <https://ad.tmsiti.uz/Fayl/metal.pdf>

4. “Eshik va romlarning xavfsizligi to’g’risida” texnik reglament <https://ad.tmsiti.uz/Fayl/eshik.pdf>

Ushbu texnik reglamentlarni ishlab chiqishdan asosiy maqsad bino va inshootlarning zilzilabardoshligini, xavfsizlik talablarini ta’irlashdan iborat.

Binolar qanday vazifalarga xizmat qilishidan qat’iy nazar quyidagi asosiy talablarga javob berishi lozim, ya’ni:

Funksional (funksional – texnologik maqsadga muvofiqlik);

Texnik (texnik yechimlarning maqsadga muvofiqligi);

Estetik (me'moriy-badiiy ma'nodorlik);

Iqtisodiy (iqtisodiy maqsadga muvofiqlik).

2-rasm. Binolarga qo'yiladigan asosiy

Funksional maqsadga muvofiqlik – bino yashashga, ishlashga, dam olishga yoki u mo'ljallangan boshqa jarayonlar uchun qulay bo'lishi kerak;

Texnik maqsadga muvofiqlik – bino odamlarni zararli atmosfera (past temperatura, yog'ingarchilik, shamol) ta'sirlaridan ishonchli himoya qilishi, mustahkam bo'lishi, ya'ni har qanday tashqi (masalan, binodagi odamlar, mashinalar, jihoz-lardan kelayotgan yuklar) ta'sirlarga chidamli va uzoqqa chidamli, ya'ni vaqt o'tishi bilan o'zining sifatini yo'qotmasligi kerak;

Estetik, ya'ni me'moriy-badiiy ma'nodorlik – bino o'zining tashqi ko'rinishi, ichki qiyofasi orqali kishilar ongiga va kayfiyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi, boshqacha qilib aytganda, ko'zni quvontiradigan bo'lishi kerak;

Iqtisodiy maqsadga muvofiqlik – binoni qurishga minimal mehnat mablag' va vaqt sarflab, maksimal foydali maydon olishni nazarda tutadi. Bundan tashqari, iqtisodiy maqsadga muvofiqlik talabi faqatgina qurilish vaqtidagi xarajatlargagina tadbiiq etilmay, binoning vazifasiga muvofiq ishlash davriga ham ta'luqlidir.

Binolarni texnik baholashning vazifalari:

- bino konstruktsiyalarining eskirishini belgilovchi omillar, jismoniy eskirishini aniqlash usullari;
- bino va ulardagi injenerlik tizimlariga bo'lgan ekspluatatsiya talablari;
- binoda kuzatuv-tekshiruv ishlarini olib borish tartibi;
- texnik diagnostika;
- defekt, shikastlanish va avariya holatlari;
- konstruktsiyalarning shikastlanish sabablarini aniqlash;
- kuzatuv-tekshiruv ishlari natijalari bo'yicha texnik xulosalar tayyorlash bo'yicha nazariy-amaliy bilimlarni uzviylik va uzluksizlikda o'rgatishdan iborat.

Xulosa va takliflar

Xulosa qilib aytganda, bino va inshootlarning energiya samaradorligi va barqarorligini oshirish uchun innovatsion materiallarni qurilishda yanada rivojlantirish va joriy etish zarurligi ta’kidlanadi. Shaharsozlik normalari va qoidalari, texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi normativ hujjatlar talablari asosida bino va inshootlarni baholashda qo‘llaniladigan me’yoriy hujjatlar va ularning texnik holatini baholash bo‘yicha quyidagi ishlar amalga oshirildi:

- bino va inshootlar xavfsizligini ta'minlashning huquqiy-me'yoriy asoslari o‘rganildi;
- qurilish sohasidagi normativ hujjatlar tizimini tubdan takomillashtirishga oid materillar tayyorlandi;
- bino va inshootlarning texnik holatini baholash va monitoring qilish tartibi o‘rganildi;
- bino va inshootlarning me’yoriy hujjatlari qurilish, foydalanish va fan va texnologiyaga oid talablar tahlili o‘rganildi;
- bino va inshootlarni baholashda qo‘llaniladigan me'yoriy hujjatlar holati tahlil qilindi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Muminov N.Sh., Abdirayimov A.R., Rajabov, S.J. (2025). YO‘L DRENAJLARI VA ULARNING BARQARORLIGI UCHUN ASOSIY TALABLAR. // Евразийский журнал академических исследований, 5(1), 90–95 bet. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14769006>
2. Muminov N. Sh., Abdirayimov A.R., Nazarov A.M. “Анализ проблемы разработки, внедрения нормативных документов по стандартизации и подготовки кадров контроля качества в строительстве”. // O‘zbekiston respublikasi oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi Buxoro muhandislik-texnologiya instituti 2024-yil 18-19-oktyabr “Buxoro tarixi, buguni va kelajagi” shiori ostida o‘tkaziladigan “Arxitektorlar, muhandis-quruvchilar va dizaynerlar” ning xalqaro festivali doirasida o‘tkazilgan ilmiy-texnik konferensiya materiallari. 584-590 bet.
3. Абдирайимов А.Р., Асилова Ф.М., Умаров А.Қ. (2023). Ишлаб чиқариш корхоналарида маҳсулот сифатини назорат қилиш тизимини такомиллаштириш. Eurasian Journal of Academic Research volume 3, Issue 3, March 2023. ISSN 2181-2020. 44-49 б.
4. QMQ 2.01.03-96 «Zilzilaviy hududlarda qurilish.
5. QMQ 2.02. 01-98 «Bino va inshootlar zaminlari».
6. QMQ 2.08. 01-94 «Turarjoy binolari».
7. QMQ 1.02. 07-97 «Qurilish uchun muxandislik izlanishlar».
8. ShNQ 1.01.01-09 Qurilish sohasidagi normativ hujjatlar tizimi